

Librarian Net
شبكة أقطاب المكتبات والمعلومات
مؤسسة غير ربحية تأسست في القاهرة في ١٩٩٧م بهدف تطوير المكتبات والمعلومات في مصر والعالم العربي

الملتقى العربي الرابع لتكنولوجيا المكتبات والمعلومات
ملتقى الملتقى العربي
ملتقى ملتقى
ملتقى ملتقى

الجبهة الثانية للويب
وتأثيره على قطاع المكتبات والمعلومات
ورقة عمل:

إستراتيجية الإدارة الإلكترونية
في بيئة الويب ٢.٠

أ. / بسمتة خليفة الشيشيني

مدرس علم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب - جامعة المنوفية

جمهورية مصر العربية

٢٧-٢٨ يوليو ٢٠١٠م

تمهيد:

شهدت العقود القليلة الماضية طفرة تكنولوجية هائلة لم تشهدها البشرية من قبل، ولعل أهمها على الإطلاق التقدم الهائل في مجال الحاسب الآلي وما يتصل به من علوم وتقنيات، ومن أهم الاكتشافات التي ساهمت في هذه الطفرة هي شبكة الانترنت بمراحلها المختلفة والتي لعبت دورا هاما في هذا التطور.

ويخاط العديد من المستخدمين بين مصطلحي الانترنت والويب ٢.٠، فمصطلح الانترنت يطلق على الشبكة بكامل خدماتها من FTP وأيضا الشبكة العنكبوتية الويب World Wide Web، أما مشروع الويب ٢.٠ هو مشروع تعمل عليه كبرى الجامعات والمعاهد الأكاديمية في أمريكا وكندا منذ عدة سنوات سنوات، الهدف منه هو إطلاق شبكة معلوماتية تفوق سرعة نقل المعلومات فيها السرعة الحالية بعشرات أو مئات المرات^(١).

ونتيجة لحدوث الطفرة التكنولوجية الهائلة والتي من أهمها الانترنت وظهر ما يسمى بالويب ١.٠ والويب ٢.٠، أدى ذلك إلى سعى المؤسسات الحكومية وغير الحكومية جاهدة لمسايرة التطورات وتحويل أنظمتها من الشكل التقليدي إلى الشكل الإلكتروني تحت مسمى " الإدارة الإلكترونية E-Management".

وبالتالي يعد موضوع "الإدارة الإلكترونية" من المواضيع الحديثة نسبيا والمطروحة على الساحة الإقليمية و الدولية، لكنّ الملفت للنظر أن معظم المعلومات المتوافرة حوله تتحدث عن "الحكومة الإلكترونية".

(١) محمد عبده راغب عماشة. التعليم الإلكتروني وخدمات الشبكات الاجتماعية (SNS)

. متاح [على الخط المباشر] <<http://informatics.gov.sa/details.php?id=313>> (١٣ يوليه ٢٠١٠).

أهمية البحث :

تتبع أهمية البحث من الاعتبارات التالية :-

١. حداثة موضوع الإدارة الإلكترونية، مما أدى إلى ظهور الحاجة للتعرف على ماهيتها ومميزاتها وسلبياتها والهدف منها .
٢. التطور التكنولوجي الهائل الذي تشهده البشرية وبخاصة في مجال الانترنت، مما ساهم في سعي المؤسسات إلى تطبيق استراتيجية الإدارة الإلكترونية، وبالتالي ظهور الحاجة للتعرف على متطلبات مشروع الإدارة الإلكترونية ومراحل التحول من الإدارة التقليدية إلى الإلكترونية .
٣. هذا فضلا عن التعرف على دور الويب ٢.٠ في تطبيق هذه الاستراتيجية.

أهداف البحث:-

يسعى هذا البحث إلى تحقيق هدف رئيسي ألا وهو إلقاء الضوء على موضوع الإدارة الإلكترونية وسلبياتها والهدف منها ومراحل تطبيقها ومدى تأثيرها ببيئة الويب ٢.٠، ويمكن تحقيق هذا الهدف من خلال تحقيق مجموعه من الأهداف الفرعية التالية:-

١. التعرف على ماهية الإدارة الإلكترونية.
٢. الوقوف على الهدف من الإدارة الإلكترونية.
٣. إلقاء الضوء على متطلبات مشروع الإدارة الإلكترونية.
٤. عرض سلبيات تطبيق استراتيجية الإدارة الإلكترونية.
٥. إلقاء الضوء على الصعوبات التي تعيق استخدام الإدارة الإلكترونية، هذا فضلا عن التعرف على واقع الإدارات العامة في معظم الدول العربية.
٦. التعرف على الأسباب التي أدت إلى ظهور النتائج السلبية في الإدارات المختلفة.

٧. رصد مراحل التحول من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الإلكترونية في صورة مبسطة.

٨. الوقوف على مدى تأثير استراتيجية الإدارة الإلكترونية ببيئة الويب ٢.٠.

تساؤلات البحث:-

في ضوء الأهداف السابقة فإن البحث يحاول الإجابة على التساؤلات التالية:-

١. ماهية الإدارة الإلكترونية؟
٢. ما الهدف من الإدارة الإلكترونية؟
٣. ما هي متطلبات مشروع الإدارة الإلكترونية؟
٤. ما هي سلبيات تطبيق استراتيجية الإدارة الإلكترونية؟
٥. ما هي الصعوبات التي تعيق استخدام الإدارة الإلكترونية، وما هو واقع الإدارات العامة في معظم الدول العربية؟
٦. ما هي الأسباب التي أدت إلى ظهور النتائج السلبية في الإدارات المختلفة؟
٧. ما هي مراحل التحول من الإدارة التقليدية إلى الإلكترونية؟
٨. ما مدى تأثير استراتيجية الإدارة الإلكترونية ببيئة الويب ٢.٠؟

نبذة عن نشأة المصطلح: -

من خلال البحث عن مصطلح "الحكومة الإلكترونية" وجدنا أن أصل هذا المصطلح مشتق من الكلمة الإنجليزية E-Government، وعند نقل هذا المصطلح إلى اللغة العربية تم ترجمته حرفياً مع عدم مراعاة المعنى، وينصح المتخصصون في هذا المجال خاصة في منطقتنا العربية والإقليمية باستخدام مصطلح "الإدارة

الإلكترونية" بدلا من مصطلح "الحكومة الإلكترونية"، وذلك نظرا لعدة أسباب منها^(٢):-

أولاً:- سرعان ما يتبادر لذهن القارئ العربي حين سماع مصطلح "الحكومة الإلكترونية" أن ذلك يتعلق بالعمل السياسي فقط، مع العلم بان العمل الحكومي لا يقتصر على العمل السياسي فقط بل يمتد للعمل الإداري أيضا، ولذا يفضل استخدام مصطلح "الإدارة الإلكترونية" حتى لا يختلط الفهم في معنى المصطلح لدى القراء.

ثانياً:- يعنى مصطلح "الحكومة الإلكترونية" لدى معظم القراء أنه يختص بمجموعة محددة من الأشخاص داخل مؤسسات محددة أو هيئات محددة، على عكس مصطلح "الإدارة الإلكترونية" الذي يشمل جميع الناس في جميع المؤسسات والهيئات .

ماهية " الإدارة الإلكترونية " :-

يعد مصطلح "الإدارة الإلكترونية" أشمل وأعم من وجهة نظر الباحثة في التعبير عن المعنى الذي يعبر عنه مصطلح الحكومة الإلكترونية، حيث يعبر مصطلح "الإدارة الإلكترونية" عن الانتقال من إنجاز المعاملات وتقديم الخدمات العامة لجمهور المستفيدين من الشكل التقليدي اليدوي إلى الشكل الإلكتروني بهدف الاستغلال الأمثل للوقت والجهد والمال.

بمعنى آخر يعبر مصطلح "الإدارة الإلكترونية" عن إنجاز المعاملات وتقديم الخدمات العامة عن طريق شبكة الإنترنت بدون الحاجة إلى انتقال الأشخاص إلى مصدر الخدمة أو مكان المعاملات.

(٢) على حسين باكير . المفهوم الشامل لتطبيق الإدارة الإلكترونية . مجلة آراء حول الخليج للأبحاث

(الإمارات)، العدد ٢٣، ٢٠٠٦. متاح [على الخط المباشر]>

(٢٤ يونيو ٢٠١٠). <<http://www.alyaseer.net/vb/showthread.php?t=16255>>

ولكن حينما نلفظ بمصطلح "الحكومة الإلكترونية" لا يعنى ذلك أن هناك حكومة يمكن أن تدير موارد دولة بالكامل من خلال الإنترنت، ولكن يقصد بتسيير المعاملات وإنجازها مع توفير الوقت والجهد والمال، مع عدم التقيد بالانتقال الشخصي من جهة إلى جهة أخرى.

وتعرف الإدارة الإلكترونية بأنها تطبيق تكنولوجيا المعلومات في تقديم الخدمات العامة من خلال وسائل الاتصال الحديثة، كالانترنت بهدف إيصال الخدمات للمواطن وزيادة التأثير الإيجابي علي مجتمع المستفيدين، وجعل الحكومة تعمل بكفاءة وفاعلية عاليين. كما تعرف بأنها استخدام تكنولوجيا المعلومات، خاصة تطبيقات الانترنت المبنية علي شبكة المواقع الإلكترونية، لدعم و تعزيز حصول المواطنين علي الخدمات التي تقدمها الحكومة، إضافة إلي تقديم الخدمة لقطاع الأعمال و الدوائر الحكومية المختلفة بشفافية وكفاءة عالية وبما يحقق العدالة والمساواة^(٣).

كما تعرف "الإدارة الإلكترونية" بأنها "استراتيجية إدارية لعصر المعلومات، تعمل على تحقيق خدمات أفضل للمواطنين والمؤسسات و لزيائنها مع استغلال أمثل لمصادر المعلومات المتاحة من خلال توظيف الموارد المادية والبشرية والمعنوية المتاحة في إطار إلكتروني حديث من أجل استغلال أمثل للوقت و المال و الجهد وتحقيقا للمطالب المستهدفة وبالجودة المطلوبة^(٤).

(٣) إيمان صالح عبدالفتاح . طرق بناء برامج وتطبيقات الحكومة الإلكترونية . بحث مقدم لندوة "الحكومة الإلكترونية : مجالات وآليات التنفيذ ، وورشة عمل طرق بناء مواقع الحكومة الإلكترونية " . القاهرة . المنظمة العربية للتنمية الإدارية . ٢٠٠٧ . ص ٣ .

(٤) على حسين باكير . مصدر سابق . متاح [على الخط المباشر] .

وبعد ذكر التعريفات السابقة للإدارة الإلكترونية، وبعد الاضطلاع على تعريفات أخرى عديدة في الإنتاج الفكري، وجدت الباحثة أن كل التعريفات متشابهة إلى حد كبير، وتدور حول فكرة واحدة وهي: كون الإدارة الإلكترونية استراتيجية تمكن من إنجاز المعاملات في المؤسسات بشكل الكتروني، مما يحقق كفاءة أعلى في الإدارة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين فضلا عن توفير الوقت والجهد والمال، وبالتالي الوصول إلى الأهداف المرجوة.

ولكن تختلف التعريفات من وجهة نظر الباحثة في طريقة التعبير وفقا لاختلاف وجهات النظر لأصحاب التعريفات وتبعاً لاختلاف تخصصاته. وترى الباحثة أن التعريف الشامل لمصطلح الإدارة الإلكترونية هي: استراتيجية يتم تطبيقها في المؤسسات (على اختلاف أنواعها) من خلال تحويل المعاملات مع المواطنين في شكل الكتروني، الذي بدوره يعمل على تقليل الوقت والمال والجهد أثناء إنجاز المعاملات، وبالتالي تحقيق خدمات أفضل للمواطنين وتيسير العمل على الموظفين، فضلا عن تحقيق كفاءة أعلى في الإدارة والوصول إلى الأهداف المرجوة.

ومن أهم التجارب العربية الناجحة في مجال تطبيق "الإدارة الإلكترونية" هي حكومة دبي الإلكترونية، وتعد تجربة إمارة دبي أكبر التطبيقات العربية الحقيقية - شبه المتكاملة - للتحويل إلى نظام الإدارة الإلكترونية، وقد بدأت تلك الإدارة منذ الإعلان عنها في ٢٩ أكتوبر ٢٠٠١، حيث تم بناء شبكة المعلومات الحكومية التي تربط جميع الدوائر الحكومية في دبي، وكذا توحيد أنظمة العمل المشتركة لجميع تلك الدوائر، ثم تقديم كافة الخدمات التي يمكن تنفيذها عبر الانترنت، وذلك باللغة الإنجليزية واللغة العربية، وهذه نقطة هامة بالفعل لتيسير تقديم الخدمات للمتعاملين مع تلك الشبكة من العرب و الذين قد لا يجيدون غير العربية (٥).

(٥) إيمان صالح عبدالفتاح . مصدر سابق . ص ٢١ .

الهدف من الإدارة الإلكترونية :-

يعد الهدف الرئيسي للإدارة الإلكترونية كونها مصدراً لتقديم الخدمات للمواطنين في الشركات والمؤسسات وخلافه، ومن هذا المنطلق تأتي أهداف فرعية كثيرة للإدارة الإلكترونية تسعى إلى تحقيقها في ضوء التعامل مع المواطنين، وأهم هذه الأهداف الآتي :-

١. تقليل تكلفة أداء الخدمة.
٢. زيادة كفاءة عمل الإدارة ، ويتأتى ذلك من خلال خدمة عدد كبير من المواطنين في آن واحد، على عكس الإدارة التقليدية التي تخدم مواطن واحد في وقت واحد، مما يترتب عليه انتظار المواطنين في صفوف طويلة لأوقات طويلة.
٣. التخلص من مشكلة النفوذ والسلطة، حيث إلغاء العلاقة المباشرة بين المواطن والمسئول عن تقديم الخدمة.
٤. توفير الوقت والجهد والمال ، حيث نشر الوثائق الخاصة بأكثر من جهة، وإتاحة الاستفادة منها في أي وقت وفي أي مكان .
٥. تحويل نظام الأرشيف التقليدي إلى الأرشيف الإلكتروني .
٦. محاولة إعادة هيكلة المؤسسات التقليدية الحالية لتحسين الأداء الإداري التقليدي المتمثل في كسب الوقت وتقليل التكلفة اللازمين لإنجاز المعاملات وفق تطور مفهوم الإدارة الإلكترونية (٦) .
٧. إعادة النظر في الموارد البشرية المتاحة والعمل على رفع كفاءتها ومهاراتها تكنولوجياً لربط الأهداف المنشودة للإدارة الإلكترونية بالأداء والتطبيق.

(٦) الإدارة الإلكترونية E-Management . متاح [على الخط المباشر] .

<<http://www.kenanaonline.com/ws/space/blog/39928/page/1>> (٢٩ يونيو ٢٠١٠).

ويعد التأكيد على مبدأ الجودة الشاملة بمفهومها الحديث هو هدف أساسي للإدارة الإلكترونية، فالجودة هي "الانتقال من حالة ذات مستوى متدني إلى الحالة الأفضل والأمثل بأقل تكلفة وأقصر وقت"، وكما ذكر على أحمد العبد (٧): بأن الجودة "هي القوة ألدافعه للتطور نحو مجتمع المعرفة والتميز".

متطلبات مشروع الإدارة الإلكترونية :-

إن مشروع الإدارة الإلكترونية شأنه شأن أي مشروع آخر ، حيث يحتاج لتهيئة البيئة والظروف المواتية للعمل حتى يحقق الهدف المنشود منه، ولذا تعرض الباحثة فيما يلي المتطلبات الواجب توافرها لمشروع الإدارة الإلكترونية (٨):-

أولاً:- البنية التحتية :-

حتى يتسنى للإدارة الإلكترونية النجاح في مهامها ووظائفها ، يتطلب ذلك وجود بنية تحتية ذو مستوى مناسب بل مستوى عال، بحيث تتضمن شبكة حديثة للاتصالات والبيانات، فضلاً عن وجود بنية تحتية متطورة للاتصالات السلكية واللاسلكية تكون قادرة على تأمين التواصل ونقل المعلومات بين المؤسسات الإدارية نفسها من جهة وبين المؤسسات والمواطن من جهة أخرى .

(٧) على أحمد العبد ، محمد فهمي طلبه ، كمال إمام . الجودة والتميز في الأداء . القاهرة : جامعة عين شمس ، مركز ضمان الجودة والاعتماد ، ٢٠٠٥ . ص ٣ .

^٨ على حسين باكير . مصدر سابق . متاح [على الخط المباشر] .

ثانياً:- توافر الوسائل الإلكترونية اللازمة التي تيسر على الجمهور الاستفادة استخدام الخدمات المقدمة من الإدارة الإلكترونية، على سبيل المثال أجهزة الحاسب الآلي الشخصية والمحمولة وغيرها من الأجهزة التي تمكن المواطن من الدخول على الشبكة العالمية بأسعار معقولة تتيح لجمهور المستفيدين الحصول عليها .

ثالثاً: توافر عدد لا بأس به من مزودي خدمة الإنترنت، على شرط أن تكون الأسعار معقولة لتيسير إتاحة هذه الخدمة لجميع فئات المستفيدين .

رابعاً: نشر ثقافة الإدارة الإلكترونية بين كافة المواطنين ، وكيفية تفعيل الاستفادة منها .

خامساً: التدريب: حيث يشمل هذا البند تدريب كافة الموظفين على طرق استعمال أجهزة الكمبيوتر وإدارة الشبكات وقواعد المعلومات والبيانات وكافة المعلومات اللازمة للعمل على إدارة وتوجيه الإدارة الإلكترونية بشكل سليم .

سادساً: توافر مستوى مناسب من التمويل، بحيث يمكن التمويل الحكومة من إجراء صيانة دورية و تدريب للكوادر و الموظفين و الحفاظ على مستوى عال من تقديم الخدمات و مواكبة أي تطور يحدث في إطار التكنولوجيا و "الإدارة الإلكترونية" على مستوى العالم.

سابعاً: توفر الإدارة السياسية، بحيث يكون هناك مسؤول أو لجنة محددة تتولى تطبيق هذا المشروع و تعمل على تهيئة البيئة اللازمة و المناسبة للعمل و تتولى الإشراف على التطبيق و تقييم المستويات التي وصلت إليها في التنفيذ .

ثامناً: وجود التشريعات و النصوص القانونية التي تسهل عمل الإدارة الإلكترونية وتضفي عليها المشروعية والمصدقية وكافة النتائج القانونية المترتبة عليها.

تاسعا: توفير الأمن الإلكتروني والسرية الإلكترونية على مستوى عال لحماية المعلومات الوطنية و الشخصية و المحافظة على الأرشيف الإلكتروني من أي عبث والتركيز على هذه النقطة لما لها من أهمية و خطورة على الأمن القومي والشخصي للدولة أو الأفراد.

عاشرا: خطة تسويقية دعائية شاملة للترويج لاستخدام الإدارة الإلكترونية و إبراز محاسنها و ضرورة مشاركة جميع المواطنين فيها و التفاعل معها و يشارك في هذه الحملة جميع وسائل الإعلام الوطنية من إذاعة وتلفزيون وصحف، والحرص على الجانب الدعائي وإقامة الندوات والمؤتمرات واستضافة المسؤولين والوزراء والموظفين في حلقات نقاش حول الموضوع لتهيئة مناخ شعبي قادر على التعامل مع مفهوم الإدارة الإلكترونية.

بالإضافة إلى هذه العناصر يجب توفير بعض العناصر الفنية و التقنية التي تساعد على تبسيط وتسهيل استخدام الإدارة الإلكترونية بما يتناسب مع ثقافة جميع المواطنين ومنها: توحيد أشكال المواقع الحكومية والإدارية وتوحيد طرق استخدامها و إنشاء موقع شامل كدليل لعناوين جميع المراكز الحكومية الإدارية في الدول.

سلبات تطبيق استراتيجية الإدارة الإلكترونية :-

على الرغم من كفاءة الإدارة الإلكترونية في تقديم الخدمات للمواطنين وتوفيرها للوقت والجهد والمال، إلا أن هناك العديد من السلبات التي تعوق تطبيق الإدارة الإلكترونية مما يستدعي وجود خطط بديلة في حال تعثر الإدارة الإلكترونية في عملها لأي سبب من الأسباب ، وتكمن هذه السلبات في الآتي (٩) :-

١. التجسس الإلكتروني .

٢. الاعتماد على التكنولوجيا الغربية .

(٩) على حسين باكير . مصدر سابق . متاح [على الخط المباشر] .

٣. ضعف الإدارات .

أولا : التجسس الإلكتروني :-

في ضوء ثورة المعلومات والطفرة التكنولوجية التي اجتاحت العالم الآن ، توجهت معظم دول العالم إلى ما يسمى بـ " تطبيق استراتيجية الإدارة الإلكترونية " سواء أكان ذلك في الشركات والمؤسسات والحكومات أو ما شابه ذلك، وعلى الرغم من أهمية تطبيق هذه الاستراتيجية ومدى فوائدها، إلا أن هناك بعض العوائق التي تواجه تطبيق هذه الاستراتيجية وأهمها التجسس الإلكتروني، ومن أهداف هذا التجسس الآتي :-

١. تدمير الموقع وإيقاف عمله.

٢. الإطلاع على جميع الوثائق والمستندات المتاحة على الموقع سواء وثائق حكومية أو وثائق خاصة بالهيئات والمؤسسات والأفراد والإدارات المختلفة وما إلى ذلك.

وبالتالي يشكل ذلك تهديدا للأمن القومي والاستراتيجي للدولة خاصة في حال نقل هذه الوثائق إلى مصادر معادية لاستخدامها في أغراض سياسية أو عسكرية أو اقتصادية أو ما شابه ذلك، وتتعدد مصادر خطر التجسس الإلكتروني ما بين أفراد عاديين، وقراصنة (هاكرز)، وأجهزة استخبارات عالمية خاضعة لدول ما.

ولتلافي العوائق التي تواجه تطبيق استراتيجية الإدارة الإلكترونية يجب مراعاة الآتي:-

١. إعداد نسخ احتياطية back up من الموقع ، مع مراعاة تحديث هذه النسخ بصفة مستمرة .

٢. استخدام التكنولوجيا في تطبيق استراتيجية الإدارة الإلكترونية بالشكل الأمثل الذي يحمي الموقع من خطر التجسس الإلكتروني .

ثانيا : الاعتماد على التكنولوجيا الغربية :-

على الرغم من وجود عناصر بشرية فائقة في مجال التكنولوجيا من أصل عربي ، إلا أن دول العالم المتقدم دولا رائدة في هذا المجال منذ سنوات عديدة ، وبالتالي حينما توجهت الدول العربية إلى التكنولوجيا الغربية، مما يمثل خطر على الأمن القومي والوطني سواء أكانت هذه الدول صديقة أم عدوة، فالدول أو الشركات أو المؤسسات تتجسس على بعضها البعض لأغراض عدة منها أغراض سياسية أو اقتصادية أو بهدف الحصول على معلومات تعطيها الأفضلية في الأسواق العالمية. وللتغلب على هذه السلبية أثناء تطبيق استراتيجية الإدارة الإلكترونية يرجى مراعاة الآتي :

١. صرف ميزانية كافية خاصة بالبحث العلمي فيما يتعلق بمجال التكنولوجيا والأمن التكنولوجي.
٢. تنقية التكنولوجيا الغربية المستعان بها في الإدارة الإلكترونية لأي مؤسسات أو شركات أو حكومات عربية، بحيث يتم وضعها تحت اختبارات ودراسات متعمقة، حتى يتسنى اكتشاف أي ثغرات تتعلق بالخطر الأمني للمعلومات الموجودة على الموقع.

ثالثا : ضعف الإدارات :-

إن التطبيق غير السليم للإدارة الإلكترونية في الدول العربية، يرجع لعدة أسباب منها حداثة تطبيق هذه الاستراتيجية وبالتالي قلة الخبرة وضعفها، مما أدى لإعاقة

تطبيق هذه الاستراتيجية بالشكل الأمثل، على سبيل المثال: لا يمكن الانتقال من مرحلة الإدارة التقليدية إلى الإدارة الإلكترونية دفعة واحدة، بل يلزم وجود تدرج وتسلسل في مراحل الانتقال حتى لا يحدث فقد للإدارة التقليدية وفي نفس الوقت تعطيل الخدمات في شكلها الإلكتروني، ولتلافي هذه السلبية يرجى مراعاة التالي:-

١. التدرج والتسلسل أثناء الانتقال من مرحلة الإدارة التقليدية إلى الإلكترونية، وذلك للحفاظ على الإدارة التقليدية إلى أن يتم الانتهاء من تحويل الإدارة للشكل الإلكتروني في صورته الكاملة، ووضعها تحت التجريب فترة ما، بحيث يتم اختبار كفاءتها في تقديم الخدمات، ومن ثم تلافي خسارة أي بيانات أو إعاقة العمل على الموقع.
٢. الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا والأمن التكنولوجي، مع وجود عناصر بشرية فائقة الخبرة في هذا المجال.

الصعوبات التي تعيق استخدام " الإدارة الإلكترونية " :-

يعد تطبيق استراتيجية الإدارة الإلكترونية من الأمور التي يجدر الاهتمام بها في عصرنا الحالي لما لها من فوائد جمة في المؤسسات والشركات والحكومات، إلا أن تطبيق هذه الاستراتيجية مثل أي تجربة أو فكرة إنسانية جديدة تعترضها عدة مشكلات منها الخوف من خوض هذه التجربة، توقع احتمالات صعوبتها وتوقع فشلها، ومن العوائق التي تواجه تطبيق استراتيجية الإدارة الإلكترونية:-

١. ضعف الموارد المالية المخصصة لتطبيق هذه الاستراتيجية.
٢. قلة الخبرة في الدول العربية نحو مراحل الانتقال من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الإلكترونية.
٣. ضعف تكنولوجيا المعلومات والأمن التكنولوجي في الدول العربية مقارنة بالتكنولوجيا الغربية.

٤. قلة الاكتراث بالإصلاح الإداري وأهميته من قبل السلطات العليا.

٥. مقاومة التغيير من قبل العاملين والمواطنين أيضا.

٦. قلة وعي المواطنين بالميزات المرجوة.

٧. الخوف الذي يسيطر على كل من:-

أ. الموظفين الحكوميين: خوفا على مستقبلهم الوظيفي، حيث قلة الاحتياج لهم، نظرا للاعتماد على تكنولوجيا المعلومات عبر الانترنت في تأدية الخدمات.

ب. المجتمع المستفيد:- خوفا من الخوض في هذه التجربة لعدة أسباب، منها: توقع صعوبة التعامل مع الإدارة الإلكترونية، والخوف على الوثائق والمستندات الشخصية المتاحة على الموقع من السرقة (الهاكرز وخلافه).

واقع الإدارات العامة في معظم الدول العربية :-

إن واقع الإدارات العامة التقليدية في مصر شبيه لدرجة كبيرة بواقع الإدارات المثلثة في معظم الدول العربية، حيث تتصف هذه الإدارات بحالة سيئة: من حيث تدنى مستوى الخدمات المقدمة، وانتشار الفساد والرشاوى، كما تتصف هذه الإدارات بتعقيد الإجراءات والتأخر في إنجاز المعاملات.

وترى الباحثة أن الجهات المالية والإدارية في الدول العربية تعمل وكأنها ليس لها علاقة ببعض، كما أن معظم الدول العربية لا تدرك مدى أهمية الحماية وأمن المعلومات والمتطلبات التقنية لأداء برامجهم ونظمهم ومواقعهم على الانترنت لذا تبدوا هزيلة سهلة الاختراق^(١). ويوجد عدد قليل من الدول العربية لهم السبق في تطبيق استراتيجية الإدارة الإلكترونية على نحو أمثل، ومثال على ذلك دولة

^{١٠} الإدارة الإلكترونية E-Management . مصدر سابق . متاح [على الخط المباشر] .

الإمارات العربية المتحدة، وأكثر المواقع شهرة فيها هو: موقع حكومة دبي الإلكترونية .

الأسباب التي أدت إلى ظهور النتائج السلبية في الإدارات العامة :-

تعددت الأسباب التي أدت لظهور النتائج السلبية في الإدارات العامة ما بين طبيعة النظام السياسي ومدى كفاءة الموظفين وعدم وعيهم بالقوانين، فضلا عن الأسباب الناتجة عن تدنى مستوى الدخل وعدم الترابط بين الإدارات في المؤسسة الواحدة، وفيما يلي شرح مبسط لهذه الأسباب (١):-

١. طبيعة النظام السياسي :-

إن أغلب المشاكل التي تعاني منها الإدارات العامة في الدول العربية هي طبيعة النظام السياسي في هذه الدول، إذ أن الإدارة ليست إلا أداة لتطبيق السياسات التي يضعها النظام السياسي، وبما أن النظام السياسي في معظم الدول العربية نظام عقيم، أدى ذلك إلى سوء أحوال هذه الإدارات وظهور الفوضى بها وانتشار الفساد والرشاوى، وإهمال مبدأ الكفاءة في التعيين وإهمال مبدأ الثواب والعقاب.

٢. عدم كفاءة الموظفين في الإدارات :-

ويرجع ذلك إلى عدة أسباب منها النظام السياسي العقيم السابق شرحه، حيث تعيين الموظفين من غير المتخصصين، بالإضافة إلى عدم الاهتمام بتنمية قدراتهم المهنية بعد توظيفهم، مما يؤدي إلى شلل هذه الإدارات.

٣. الجهل بالقوانين :-

أحيانا الالتزام الشديد بالقوانين داخل الإدارات ينعكس سلبيا على تقديم الخدمات، حيث تعقيد الإجراءات بدلا من تبسيطها، وترى الباحثة أن معظم الدول العربية لا

(١) على حسين باكير . مصدر سابق . متاح [على الخط المباشر].

يوجد بها هذا الالتزام بل يوجد جهل بالقوانين وعدم اهتمام لفهم القوانين أو حتى الاهتمام بالإطلاع عليها، مما يؤدي إلى انتشار الفوضى والفساد، وبالتالي شلل هذه الإدارات وفشلها في تأدية خدماتها بالشكل الأمثل.

٤. التسبب الإداري:-

تتمتع الإدارات العامة في معظم الدول العربية بتسيب إداري شديد، ومن وجهة نظر الباحثة أن مظاهر هذا التسبب يرجع إلى امتناع المسؤولين عن تقديم التقارير المطلوبة عن نشاطات كل إدارة وحتى في حال تقديم هذه التقارير تكون بياناتها غير مطابقة للواقع، مما يؤدي إلى عدم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب (إذا كان موجود أساسا) وبالتالي انتشار الفساد .

٥. تدنى مستوى الدخل :-

ترى الباحثة أن تدنى مستوى الدخل أهم أسباب شلل الإدارات وظهور الفساد بها، حيث يؤدي لانعدام الأخلاقيات وتسهيل قبول الرشاوى في ضوء تيسير المعاملات، وبالتالي عدم الالتزام بالقوانين .

٦. عدم الترابط بين الإدارات :-

من أسباب نجاح أي مؤسسة أو حكومة هو تواجد مبدأ الشفافية والترابط والتعاون البناء بين الإدارات المختلفة داخلها، وهذه المبادئ ينقص وجودها في معظم الدول العربية، مما يؤدي إلى عدم سير العمل بالشكل المطلوب، وبالتالي عدم تقديم الخدمات بالشكل الأمثل .

وللتغلب على المشاكل والأسباب التي تؤدي إلى ظهور النتائج السلبية في الإدارة، يجب مراعاة بعض الأمور التي من شأنها القضاء على التسبب الإداري والفساد، مما يؤدي إلى الإصلاح الإداري الذي يمهد الطريق إلى التطبيق السليم لاستراتيجية الإدارة الإلكترونية، وهذه الأمور هي:-

١. وجود إدارة رئيسية داخل كل مؤسسة أو حكومة تعمل على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بجدية تامة، في ضوء متابعة ومراقبة هذه الإدارة لكل نشاطات الإدارات الأخرى التابعة لهذه المؤسسة أو الحكومة.
٢. إعداد خطة استراتيجية للمؤسسة أو الحكومة بصدد الإصلاح الإداري، وترجمتها إلى خطط مبرمجة زمنياً، مع ضرورة متابعة ومراقبة هذه الخطة بدقة متناهية.
٣. وجود وعي ديني لدى المواطنين والموظفين للقضاء على الانحرافات الأخلاقية وتنمية روح العمل بلا مقابل، لمنع الجشع وغيره من الصفات الوليدة التي تظهر على الموظفين نتيجة تدنى مستوى الدخل، والضغوطات الناتجة عن ذلك في المجتمع.
٤. وجود وعي سياسى وثقافى لدى كل من الموظفين والمواطنين لتحفيزهم على الالتزام بالقوانين، مع تهميتهم ثقافياً بالقوانين الخاصة بكل إدارة، حتى يكون موظفي كل إدارة على دراية تامة بالقوانين المتعلقة بعملها.
٥. تنمية روح العمل كفريق بين الموظفين داخل المؤسسة الواحدة أو الحكومة.
٦. التزام الرؤساء والمديرين في كل إدارة بالإصلاح الإداري، حتى يكونوا قدوة حسنة لباقي العاملين بالمؤسسة أو الحكومة.
٧. مشاركة العاملين في المؤسسة أو الحكومة في إعداد خطة الإصلاح الإداري، حتى يتسنى كسب تعاونهم وتشجيعهم على تنفيذ هذه الخطة بالشكل الأمثل.
٨. توفير نوعية وتدريب شامل وملائم للعاملين في كل إدارة لتنميتهم مهنياً.
٩. توفير جو من التفاهم والتعاون والعلاقات الإنسانية السليمة بين جميع العاملين في المؤسسة أو الحكومة.
١٠. وجود ترابط وتكامل بين الإدارات المختلفة ورؤسائها والعاملين بها، مما يؤدي إلى نجاح الإدارة العامة في تقديمها للخدمات على الشكل الأمثل.

مراحل التحول من الإدارة التقليدية إلى الإلكترونية :-

١. مرحلة الإصلاح الإداري للإدارة التقليدية :-

وفي هذه المرحلة يتم تنمية وتطوير الإدارة التقليدية فضلا عن البدء الفعلي للإدارة الإلكترونية، مما يتيح الفرصة لإنجاز المواطنين لمعاملاتهم بالشكل المتعارف عليه . كما يرجى أن يكون الانتقال في مراحل متتالية حتى لا يكون الانتقال دفعه واحدة، مما يسبب مفاجأة المجتمع بفكرة الإدارة الإلكترونية، وبالتالي إمكانية رفض الفكرة ومهاجمتها.

٢. مرحلة التحول الفعلي نحو الإدارة الإلكترونية :-

وتسمى هذه المرحلة بالمرحلة الوسيطة لكونها وسيط بين المرحلة السابقة حيث البدء الفعلي في تنفيذ مراحل الإدارة الإلكترونية، والمرحلة القادمة حيث الوصول لمرحلة الإدارة الإلكترونية الفعلية، وفي هذه المرحلة يتم وضع كل ما يمكن من المعلومات في شكل الكتروني على الانترنت، كما يبدأ تعريف المواطنين بفوائد وعوائد الإدارة الإلكترونية وتوجيههم نحو استخدام الإدارة الإلكترونية والتفاعل معها، مع تقليل العمل بالشكل التقليدي، بحيث تتاح الفرصة لبعض المواطنين لاستخدام هذه التكنولوجيا، والبعض الآخر يمكنه القيام بإنجاز معاملته بالشكل المتعارف عليه .

ويراعى في هذه المرحلة الحفاظ على أمن المعلومات والتعاملات، ويجب توفير التمويل الكافي لأن المشروع يحتاج إلي أموال كبيرة و طائلة، ويجب البحث عن مصدر رسوم دائمة لسد نفقات التشغيل، كما يجب توظيف العناصر الماهرة ونشر

ثقافة التدريب ونشر الثقافة الإلكترونية المبسطة والمتقدمة، ويرجى الإطلاع على تجارب وإنجازات الإدارات الإلكترونية السابقة ولها نفس الملامسات (١٢).

٣. مرحلة الإدارة الإلكترونية الفعلية :-

وفي هذه المرحلة يتم الانتهاء من العمل الإداري بالشكل التقليدي، والاتجاه نحو إنجاز المعاملات لجميع المواطنين بالشكل الإلكتروني في أسرع وقت وأقل جهد وأقل كلفة ممكنة، وتبدأ هذه المرحلة بعد الانتهاء من المرحلة الوسيطة السابقة، حينما يتم التأكد من تفهم جميع المواطنين من استخدام هذه التكنولوجيا وتقبلها والتفاعل معها.

مدى تأثير استراتيجية الإدارة الإلكترونية ببيئة الويب ٢,٠ :-

يعد دخول الانترنت بداية للثورة الإلكترونية التي نلاحظها الآن في جميع أنحاء العالم وفي شتى المجالات، ونلاحظ ذلك من خلال ظهور المصطلحات التالية: الإدارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية والنقود الإلكترونية والتجارة الإلكترونية والرقابة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني وغيرها من المصطلحات التي توحى بوجود ثورة الكترونية .

وإذا تناولنا مصطلح الإدارة الإلكترونية الخاص بهذه الدراسة ومدى تأثيره ببيئة الويب ٢.٠، نجد أن الإدارة الإلكترونية هي إدارة بلا أوراق حيث تعتمد على تطبيقات الويب ٢.٠، ويظهر ذلك من خلال استخدام الشبكات الاجتماعية social networks والأرشيف الإلكتروني Electronic Archive والأدلة الإلكترونية Electronic Directories والبريد الإلكتروني E-mail والمدونات Blogs

(١٢) الإدارة الإلكترونية E-Management . مصدر سابق . متاح [على الخط المباشر] .

والمجموعات Groups والرسائل الصوتية وغيرها من الوسائل الالكترونية التي تعين على التطبيق السليم للإدارة الالكترونية ١٣ ، كما تعتبر الإدارة الالكترونية إدارة بلا مكان حيث أنها تعتمد على الهواتف المحمولة في الأساس والتليفون الدولي الجديد (التليديسك) والمؤتمرات الإلكترونية والعمل عن بعد من خلال المؤسسات التخيلية^{١٤} ، وأيضا هي إدارة بلا تنظيمات جامدة حيث يتم العمل من خلال المؤسسات الشبكية والمؤسسات الذكية التي تعتمد على صناعة المعرفة^{١٥} ، وهي إدارة بلا زمان حيث أنها غير مقيدة بمواعيد عمل رسمية بل تظل في عمل دائم وتقديمها للخدمات طوال ال ٢٤ ساعة على مدار أيام الاسبوع كاملة وعلى مدار ٣٥٦ يوم في السنة.

وفي ظل الطفرة التكنولوجية الهائلة في الانترنت أصبح استخدام شبكة الإنترنت في تقديم الخدمات الإلكترونية توجهاً عالمياً يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالإدارة الإلكترونية، وتعتبر نقطة الاتصال المباشر بين المؤسسات والأطراف الخارجية التي تتعامل معها، وبالأخص تطبيقات الويب ٢.٠ التي لها تأثيراتها الايجابية في تطبيق استراتيجية الادارة الالكترونية حيث أنها تساهم في تقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتحسين التعامل والتفاعل مع مجتمع المستفيدين، وتمكين المواطنين من الوصول للمعلومات في أقل وقت وأقل جهد وأقل تكلفة ممكنة، كما أن نتائج هذه التطبيقات

(١٣) عبدالرحمن تيشورى . الادارة الالكترونية . متاح [على الخط

المباشر] <<http://www.minshawi.com/other/taushory1.htm>> (٢٦ يونيو ٢٠١٠).

(١٤) الإدارة الإلكترونية E-Management . مصدر سابق . متاح [على الخط المباشر] .

(١٥) فتحية حسن هريدى . دراسة طرق بناء برامج وتطبيقات الحكومة الإلكترونية وفقا للمستفيدين منها .

مقدم لندوة "الحكومة الالكترونية : مجالات وآليات التنفيذ ، وورشة عمل طرق بناء مواقع الحكومة الالكترونية " . القاهرة . المنظمة العربية للتنمية الادارية . ٢٠٠٧ . ص ٥ .

يمكن أن تؤدي إلى تحجيم الفساد، وزيادة الشفافية، وتعظيم العائد ككل، وتخفيض النفقات. ومن أمثلة الخدمات الإلكترونية في مصر ما يلي (١٦) :

- المواقع على شبكة الإنترنت التي توفر الخدمة المعلوماتية.
 - المواقع على شبكة الإنترنت التي توفر خدمة الاستعلام الإلكتروني.
 - المواقع على شبكة الإنترنت التي توفر خدمة الشكاوى والاستفسار الإلكتروني.
 - المواقع على شبكة الإنترنت التي توفر الخدمة الإلكترونية الكاملة.
- ومن أمثلة هذه المواقع ما يلي :
- الموقع الخاص بمصلحة الأحوال المدنية .
 - الموقع الخاص بالشركة المصرية للاتصالات .
 - الموقع الخاص ببوابة الحكومة المصرية الالكترونية.
 - الموقع الخاص بالمرور .

(١٦) فتحة حسن هريدي . مصدر سابق . ص ١٤ .

خاتمة البحث

تناول هذا البحث استراتيجية الإدارة الإلكترونية في بيئة الويب ٢.٠ ، وقد عرضت الباحثة فيه نشأة مصطلح الإدارة الإلكترونية وماهيتها، وأهم التجارب العربية الناجحة في مجال تطبيق الإدارة الإلكترونية، فضلا عن عرض الهدف من الإدارة الإلكترونية، كما تناولت الباحثة متطلبات مشروع الإدارة الإلكترونية في صورة مبسطة، وتضمن البحث أيضا سلبيات تطبيق مشروع الإدارة الإلكترونية التي تركزت في ثلاث نقاط التجسس الإلكتروني، الاعتماد على التكنولوجيا الغربية، وضعف الإدارات.

كما تضمن البحث الصعوبات التي تعيق استخدام الإدارة الإلكترونية، بالإضافة الى واقع الإدارات العامة في معظم الدول العربية، وأيضا الأسباب التي أدت إلى ظهور النتائج السلبية في الإدارات، كما عرضت الباحثة الأمور التي من شأنها القضاء على التسبب الإداري والتوجه نحو الإصلاح، كما تناول البحث مراحل التحول من الإدارة التقليدية الى الإلكترونية في عرض موجز، وأخيرا ألقى الباحثة الضوء على مدى تأثير استراتيجية الإدارة الإلكترونية ببيئة الويب ٢.٠ .

النتائج والتوصيات

قد توصلت الباحثة إلى مجموعة من النتائج و التوصيات، والمتمثلة في ما يلي:

أولا : النتائج التي توصل لها البحث :-

١. حدوث خلط بين كل من مصطلحي الإدارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية لدى معظم القراء، نتيجة نقل أصل هذا المصطلح من اللغة الانجليزية إلى العربية دون مراعاة المعنى.
٢. يتبادر إلى ذهن القارئ العربي حين يسمع مصطلح الحكومة الإلكترونية أن ذلك يتعلق بالعمل السياسي فقط، مع العلم بأن العمل الحكومى لا يقتصر على العمل السياسي فقط بل يمتد للعمل الادارى أيضا.
٣. يعد مصطلح الادارة الإلكترونية أشمل وأعم فى التعبير عن المعنى الذى يعبر عنه مصطلح الحكومة الإلكترونية .
٤. معظم المعلومات المتوافرة عن موضوع الادارة الإلكترونية تستخدم مصطلح الحكومة الإلكترونية.
٥. تهدف الادارة الإلكترونية الى زيادة كفاءة عمل الادارة، فضلا عن توفير الوقت والجهد والمال.
٦. تهدف الادارة الإلكترونية الى التخلص من مشكلة النفوذ والسلطة من خلال الغاء العلاقة المباشرة بين المواطن والمسئول عن تقديم الخدمة.
٧. تعد الانترنت عنصرا أساسيا من متطلبات مشروع الادارة الإلكترونية .
٨. من أهم سلبيات تطبيق استراتيجية الادارة الإلكترونية:التجسس الإلكتروني، الاعتماد على التكنولوجيا الغربية وضعف الادارات.
٩. تتصف الادارات العامة فى مصر ومعظم الدول العربية بحالة سيئة من حيث تدنى مستوى الخدمات المقدمة وانتشار الفساد والرشاوى.

١٠. الجهات المالية والادارية فى الدول العربية تعمل وكأنها ليس لها علاقة ببعض.
١١. من أهم الأسباب التي أدت لظهور النتائج السلبية فى الإدارات: طبيعة النظام السياسى، عدم كفاءة الموظفين، الجهل بالقوانين، التسبب الإدارى، تدنى مستوى الدخل وعدم الترابط بين الإدارات.
١٢. الإدارة الإلكترونية هي إدارة بلا أوراق حيث أنها تعتمد على الويب وبالأخص تطبيقات الويب ٢.٠ .
١٣. الإدارة الإلكترونية هي إدارة بلا مكان حيث أنها تعتمد على الهواتف المحمولة والمؤتمرات الإلكترونية والعمل عن بعد من خلال المؤسسات التخيلية.
١٤. الإدارة الإلكترونية هي إدارة بلا زمان حيث أنها غير مقيدة بمواعيد عمل رسمية بل تظل في عمل دائم وتقديمها للخدمات طوال ٢٤ ساعة على مدار أيام الأسبوع كاملة وعلى مدار ٣٥٦ يوم في السنة.
١٥. يتوقف نجاح استراتيجية الإدارة الإلكترونية على استغلالها الجيد لتطبيقات الويب ٢.٠ على اختلاف أنواعها سواء الشبكات الاجتماعية أو المدونات أو المجموعات أو البريد الإلكتروني وغيرها من الوسائل الإلكترونية الحديثة.

ثانياً : الوصيات

- في ضوء النتائج السابقة توصلت الباحثة لمجموعة من الوصيات كما يلي:-
١. ضرورة استخدام مصطلح الإدارة الإلكترونية بدلا من الحكومة الإلكترونية حتى لا يحدث خلط في المعنى لدى القراء .
٢. ضرورة الاسترشاد بالتجارب العربية الناجحة في مجال تطبيق استراتيجية الإدارة الإلكترونية حتى تكون الظروف متقاربة مع الدولة المنفذة للمشروع وبالتالي إمكانية الاستفادة القصوى.

٣. يرجى توفير بنية تحتية على مستوى عالي، بحيث تتضمن شبكة حديثة للاتصالات السلكية واللاسلكية تكون قادرة على تأمين التواصل ونقل المعلومات مما يساهم في نجاح استراتيجية الإدارة الإلكترونية.
٤. توفير الوسائل الإلكترونية اللازمة لتيسير دخول المواطنين على الشبكة بأسعار معقولة تمكنهم من استخدام الخدمات المقدمة.
٥. ضرورة توفير عدد لا بأس به من مزودي خدمة الانترنت لتيسير إتاحة الخدمات لجميع فئات المستفيدين.
٦. ضرورة نشر ثقافة الإدارة الإلكترونية بين كافة المواطنين.
٧. ضرورة الاهتمام بمجال التدريب لكافة المواطنين لتفعيل الاستفادة من الإدارة الإلكترونية.
٨. ضرورة توفير مستوى مناسب من التمويل يكفي لإجراء الصيانة الدورية وتدريب الكوادر والحفاظ على مستوى عالي من الخدمات المقدمة ومواكبة أي تطور.
٩. ضرورة توفير لجنة تكون مسؤولة عن تطبيق استراتيجية الإدارة الإلكترونية وتعمل على تهيئة البيئة اللازمة للعمل، وتتولى الإشراف على التطبيق وتقييم كل مرحلة بصفة دورية.
١٠. ضرورة توفير الأمن الإلكتروني والسرية على مستوى عال لحماية المعلومات الوطنية والشخصية من أي عبث، حتى لا يكون هناك خطورة على الأمن القومي أو الشخصي للدولة أو للأفراد.
١١. ضرورة وضع خطة تسويقية دعائية شاملة لترويج مشروع الإدارة الإلكترونية وإبراز محاسنها.
١٢. يرجى إعداد نسخ احتياطية Back Up من الموقع، مع مراعاة تحديث هذه النسخ بصفة دورية.

١٣. استخدام التكنولوجيا في تطبيق استراتيجية الإدارة الإلكترونية بالشكل الأمثل الذي يحمي الموقع من خطر التجسس الإلكتروني.
١٤. التأكيد على مبدأ الجودة الشاملة بمفهومها الحديث كهدف أساسي للإدارة الإلكترونية.
١٥. ضرورة صرف ميزانية كافية خاصة بالبحث العلمي فيما يتعلق بمجال التكنولوجيا والأمن التكنولوجي.
١٦. تنقية التكنولوجيا الغربية المستعان بها في الإدارة الإلكترونية لأي مؤسسات أو شركات أو حكومات عربية، بحيث يتم وضعها تحت اختبارات ودراسات متعمقة لاكتشاف أي ثغرات تتعلق بالخطر الأمني للمعلومات.
١٧. إعداد خطة استراتيجية للمؤسسة أو الحكومة بصدد الإصلاح الإداري، وترجمتها إلى خطط مبرمجة زمنياً، مع ضرورة متابعة ومراقبة هذه الخطة بدقة متناهية.
١٨. ضرورة تعيين الموظفين بناء على تخصصاتهم، مع ضرورة الاهتمام بتنمية قدراتهم المهنية بعد توظيفهم.
١٩. إلزام المسؤولين بتقديم تقارير دورية تتصف بالمصداقية والشفافية عن سير العمل حتى يمكن تقييم العمل وتطويره على النحو الأمثل.
٢٠. توفير إدارة رئيسية داخل كل مؤسسة أو حكومة تعمل على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بجدية تامة، في ضوء متابعة ومراقبة هذه الإدارة لكل نشاطات الإدارات الأخرى التابعة لهذه المؤسسة أو الحكومة.
٢١. توفير وعي ديني لدى المواطنين والموظفين للقضاء على الانحرافات الأخلاقية وتنمية روح العمل بلا مقابل، لمنع الجشع وغيره من الصفات الوليدة التي تظهر على الموظفين نتيجة تدنى مستوى الدخل، والضغوطات الناتجة عن ذلك في المجتمع.

٢٢. توفير وعى سياسى وثقافى لدى كل من الموظفين والمواطنين لتحفيزهم على الالتزام بالقوانين، مع تمتيتهم ثقافيا بالقوانين الخاصة بكل إدارة، حتى يكون موظفي كل إدارة على دراية تامة بالقوانين المتعلقة بعملها.
٢٣. تنمية روح العمل كفريق بين الموظفين داخل المؤسسة الواحدة أو الحكومة.
٢٤. وجود ترابط وتكامل بين الإدارات المختلفة ورؤسائها والعاملين بها، مما يؤدي إلى نجاح الإدارة العامة في تقديمها للخدمات على الشكل الأمثل .
٢٥. ضرورة الاستغلال الأمثل لتطبيقات الويب ٢.٠ سواء الشبكات الاجتماعية أو المدونات وغيرها من الوسائل الالكترونية التي تعين على التطبيق السليم للإدارة الالكترونية.

قائمة المراجع

١. على حسين باكير . المفهوم الشامل لتطبيق الإدارة الإلكترونية . مجلة آراء حول الخليج للأبحاث (الإمارات)، العدد ٢٣، ٢٠٠٦. متاح [على الخط المباشر] >
<<http://www.alyaseer.net/vb/showthread.php?t=16255>
(٢٤ يونيو ٢٠١٠).
٢. إيمان صالح عبدالفتاح . طرق بناء برامج وتطبيقات الحكومة الإلكترونية . بحث مقدم لندوة "الحكومة الإلكترونية : مجالات وآليات التنفيذ ، وورشة عمل طرق بناء مواقع الحكومة الإلكترونية " . القاهرة . المنظمة العربية للتنمية الإدارية . ٢٠٠٧ . ص ٢٤ .
٣. الإدارة الإلكترونية **E-Management** . متاح [على الخط المباشر] .
>
<http://www.kenanaonline.com/ws/space/blog/39928/page/1>
< (٢٩ يونيو ٢٠١٠).
٤. على أحمد العبد ، محمد فهمي طلبه ، كمال إمام . الجودة والتميز في الأداء . القاهرة : جامعة عين شمس ، مركز ضمان الجودة والاعتماد ، ٢٠٠٥ . ص ١٥ .
٥. عبدالرحمن تيشورى . الإدارة الإلكترونية . متاح [على الخط المباشر] > <http://www.minshawi.com/other/taushory1.htm>
(٢٦ يونيو ٢٠١٠).
٦. فتحية حسن هريدى . دراسة طرق بناء برامج وتطبيقات الحكومة الإلكترونية وفقا للمستفيدين منها . بحث مقدم لندوة "الحكومة الإلكترونية : مجالات

- وآليات التنفيذ، وورشة عمل طرق بناء مواقع الحكومة الإلكترونية " . القاهرة
المنظمة العربية للتنمية الإدارية . ٢٠٠٧ . ص ٢٠ .
٧. محمد عبده راغب عماشة . التعليم الإلكتروني وخدمات الشبكات الاجتماعية
(SNS) . متاح [على الخط
المباشر] <<http://informatics.gov.sa/details.php?id=313>> (١٣)
يوليه ٢٠١٠).